

Η Αξιοποίηση των Συστημάτων Κινητών Πρακτόρων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Παύλος Δ. Βασιλειάδης,
PhD.Th ΑΠΘ & c.MSc ΔΠΕ
ait12019@ait.ihu.gr

Άννα Καϊμακάμη
MSc Reading Univ. & c.MSc ΔΠΕ
ait72019@ait.ihu.gr

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce)

Στο πρόσφατο παρελθόν το εμπόριο διεξαγόταν με καθαρά συμβατικά μέσα. Για την υλοποίηση μια επιθυμητής αγοράς ή για τη χρήση μια υπηρεσίας οι καταναλωτές έπρεπε να μεταβούν στην έδρα του προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών και να γίνει εκεί η οποιαδήποτε συναλλαγή. Πλέον ο τρόπος και οι διαδικασίες για την υλοποίηση συναλλαγών έχει αλλάξει ριζικά.

Ένας σύγχρονος και ταχύτατος τρόπος εξυπηρέτησης των καταναλωτών είναι η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα με πιο βραδείς ρυθμούς. Οι έννοιες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το e-επιχειρείν (e-business) και οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces). Αυτές οι έννοιες είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους αλλά διαφορετικές. Κάποιοι θεμελιώδεις ορισμοί παρατίθενται στη συνέχεια:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ) ορίζεται το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα βασίζεται δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων.¹ Το ΗΕ αποτελεί έκφανση των λεγόμενων υπηρεσιών εξ αποστάσεως (ΠΔ 39.2001). Είναι μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Το ΗΕ αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου φάσματος του e-επιχειρείν και προϋποθέτει τη διεξαγωγή συναλλαγών. Ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή, είναι η πώληση και αγορά αγαθών ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα.

e-Επιχειρείν

Το e-επιχειρείν αποτελεί μία ευρύτερη έννοια. Περιλαμβάνει την αγορά και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα (online), αλλά καλύπτει και άλλες πλευρές ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, όπως οι προμήθειες, ο έλεγχος των αποθεμάτων, η διαχείριση της παραγωγής καθώς και των logistics, της υποστήριξης πελατών, της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.ά.

Ηλεκτρονική Αγορά

Οι ηλεκτρονικές αγορές (ή πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου) μπορούν να περιγραφούν ως εικονικά online εμπορικά κέντρα, όπου αγοραστές, προμηθευτές, διανομείς και πωλητές βρίσκουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες, διεξάγουν εμπορικές

¹ Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

συναλλαγές και συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω πληροφοριακών portals και εργαλείων εμπορικής συνεργασίας. Άλλοτε λειτουργούν αποκλειστικά ως πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (όταν προσφέρουν μόνο υπηρεσίες συναλλαγών), και άλλοτε αποτελούν σημαντικό εργαλείο του e-επιχειρείν, όταν παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για τη διεκπεραίωση ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών.

Για την ανάπτυξη των πλατφορμών ΗΕ χρησιμοποιούνται συστήματα CMS όπως τα παρακάτω:²

- Joomla/Virtuemart
- Wordpress/WooCommerce
- Magento
- Opencart
- osCommerce

Για την εφαρμογή που παρουσιάζεται στη συνέχεια λήφθηκαν υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές των Tu, Griffel & Lamersdorf και οι λειτουργικές του Wen-Yau Liang.

Ευφυείς Πράκτορες και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Οι Ευφυείς Πράκτορες (ΕΠ), υπό τη μορφή προσωπικών βοηθών, αποσκοπούν στην ομαλή συνεργασία με το χρήστη στο οικείο λειτουργικό περιβάλλον του. Η αποδοτικότητα του agent-βοηθού βελτιώνεται σταδιακά καθώς «εκπαιδεύεται» στα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις του χρήστη. Με σκοπό την καλύτερη δυνατή υποβοήθηση του χρήστη μπορούν να εκτελεστούν οι εξής λειτουργίες από τους πράκτορες:³

- Εκτέλεση διεργασιών εκ μέρους των χρηστών
- Παροχή εκπαίδευσης
- Υποβοήθηση συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών χρηστών
- Παρακολούθηση διαδικασιών

Η αξιοποίηση των πρακτόρων ως διαμεσολαβητών στο ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί μια ιδεατή αγορά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ιδεατού εμπορίου, ένας μεγάλος αριθμός αυτόνομων ή ημι-αυτόνομων ΕΠ εμπορεύονται αγαθά και υποστηρίζουν τους χρήστες-δημιουργούς τους. Οι ΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα στο συναλλασσόμενο κοινό να εξετάζει ένα μεγάλο αριθμό από προϊόντα προτού λάβει μια απόφαση αγοράς ή πώλησης. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η «χειρωνακτική» συλλογή της πληροφορίας για τα προϊόντα και, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης για τον εντοπισμό της καλύτερης τιμής από ένα πλήθος εμπόρων.

Στην αρχική φάση, ο ρόλος των ΕΠ είναι η συλλογή πληροφοριών για τους πωλητές και τα προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες της εταιρίας, η αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων προσφορών και τελικά η «λήψη απόφασης» σχετικά με τα προϊόντα θα παραγγείλουν και από ποιους προμηθευτές. Αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται καθώς, αφού γίνει η διαπραγμάτευση των όρων της συναλλαγής, πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες παραγγελίες και πληρωμές. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της αγοράς, οι ΕΠ έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες της ανατροφοδότησης και

² Για τη διερεύνηση των πτυχών που περιλαμβάνονται στην υλοποίηση των ΚΠ, βλ. Jha, σσ. 10-20 και ειδικότερα για το ΗΕ, σσ. 21-24, 49· Elkobaisi, σ. 180.

³ Κοκκαλογιάννη, σσ. 52-53.

να επιτρέψουν τη συλλογή νέων πληροφοριών για εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Γίνεται φανερό από αυτή τη διαδικασία ότι οι ΕΠ μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο τόσο των πωλητών όσο και των αγοραστών.

Επιπλέον, η τεχνολογία των ΕΠ παρέχει τη δυνατότητα τόσο στον καταναλωτή όσο και στον προμηθευτή να καθορίσουν με σαφήνεια αλλά και να αυτοματοποιήσουν τις ανάγκες τους. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά αγορές που είναι επαναλαμβανόμενες (αποθέματα) ή προβλέψιμες (αγοραστικές συνήθειες).

Σε νεότερα συστήματα (τρίτης γενιάς), παρέχεται από τους ΕΠ η δυνατότητα να βελτιώνουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των καταναλωτών, να επιτρέπουν συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και να μειώνουν το κόστος συναλλαγής σε κάθε φάση της αλυσίδας παραγωγής. Νέοι τύποι συναλλαγών επιτρέπουν τη δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου όπου οι ΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα στις εταιρίες να είναι ιδιαίτερα ευέλικτες και οι αγορές να προσεγγίζουν τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Απώτερος σκοπός είναι η συνολική αυτοματοποίηση της αγοραστικής διαδικασίας.

Κινητοί Πράκτορες (Mobile Agents)

Ο Κινητός Πράκτορας (mobile agent) [ΚΠ] είναι ένας ΕΠ του οποίου ο κώδικας και τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο υπολογιστικό σύστημα. Οι περισσότεροι ΕΠ δεν είναι κινητοί καθώς κατά τη λειτουργία τους δημιουργούν μια σύνδεση με έναν διαδικτυακό ιστότοπο και ζητούν δεδομένα από τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Η απάντηση σε ένα τέτοιο αίτημα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο εύρος ζώνης καθώς θα μεταφερθούν και πολλά άχρηστα δεδομένα τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας του ΕΠ, με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του μέσου επικοινωνίας. Οι ΚΠ «ταξιδεύουν» σε κάποιο άλλο υπολογιστικό σύστημα, εκτελούν την εργασία τους στον υπολογιστή που επισκέπτονται, στέλνουν μόνο την αναγκαία πληροφορία και, τέλος, είτε αυτοκαταστρέφονται είτε μετακινούνται σε κάποιο άλλο υπολογιστικό σύστημα.

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι ΚΠ δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα πεδία των εφαρμογών. Δεδομένης μιας ευρεία ανεπτυγμένης υποδομής τους, οι ΚΠ μπορούν να συνεισφέρουν με τρεις κύριους τρόπους:⁴

- **Αποφάσεις βελτιστοποίησης:** Οι ηλεκτρονικές αγορές εμφανίζουν αυξημένη αγοραστική διαφάνεια που έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη κατανομή των πόρων. Εντούτοις, το η ιδανική κατάσταση της αυξημένης αγοραστικής διαφάνειας δεν μπορεί να υλοποιηθεί με χαμηλό κόστος στις διαδραστικές ηλεκτρονικές αγορές, όπως είναι τα διαδικτυακά καταστήματα. Οι ΚΠ αποτελούν οικονομικά και ευπροσάρμοστα μέσα για αυτόνομη, γρήγορη και εκτενή αναζήτηση πληροφορίας. Έτσι, η αξιοποίηση των ΚΠ μπορεί να οδηγήσει σε βελτιστοποιημένες αποφάσεις για την κατανομή των αγαθών.
- **Προσφέρει κινητικότητα, ευελιξία και αυτονομία:** Οι εργασίες που εκτελούνται στα εμπορικά περιβάλλοντα είναι συνήθως επαναλαμβανόμενες και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κρίσιμη

⁴ Busch et al, σ. 4. Για ζητήματα απειλών και ασφάλειας ΚΠ, βλ. Busch et al, σσ. 5-7· Mridula & Pooja, σ. 252-253.

εξάρτηση από τον χρόνο (time critical). Η κινητικότητα των ΕΠ ελαχιστοποιεί τις επικοινωνιακές καθυστερήσεις. Η ευελιξία τους καθώς κλωνοποιούνται επιτρέπει σχεδόν απεριόριστη κλιμακωτή επεκτασιμότητα (scalability) όσον αφορά στον όγκο των δεδομένων εισόδου. Τα πλεονεκτήματα της αυτόνομης ευελιξίας αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εμπόρους.

- **Αύξηση της αποδοτικότητας της αγοράς για όλα τα μέρη:** Οι ΚΠ μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα καθώς εξοικονομούν χρόνο (π.χ. διαδικτυακός χρόνος) και χρήματα (π.χ. κέρδη μεσαζόντων). Αυτά η εν δυνάμει εξοικονόμηση σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ευκολία του χρήστη αγοραστή-εμπόρου αποτελούν την προστιθέμενη αξία των ΚΠ σε ένα σενάριο ηλεκτρονικού εμπορίου.

Εικόνα 1: Σενάριο υλοποίησης ΚΠ (MA). [Πηγή: Baousis, σ. 5]

Ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση Ευφυούς Πράκτορα

Οι επιχειρήσεις που κάνουν εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου πλεονεκτούν στο γεγονός ότι μπορεί να διατηρούν το κατάστημα τους «ανοικτό» 24 ώρες το 24ωρο σε καθημερινή βάση, και είναι δυνατό σε χρήστες του διαδικτύου από οποιοδήποτε μέρος να προβαίνουν σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσουν. Βέβαια, επειδή το κατάστημα επιδιώκει την πλήρη ικανοποίηση των πελατών, ώστε να εξασφαλίσει την προτίμησή τους για αυτό, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους πελάτες του και φροντίζει να τους προσφέρει στους πελάτες την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για να το επιτύχουν αυτό οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εξοπλίζουν το κατάστημά τους με τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης και προώθησης πωλήσεων ή με υπηρεσίες help desk που παρέχεται μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες σε εύλογο χρονικό διάστημα, μια που ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος και επίσης το προσωπικό συνήθως δεν είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Έχει

παρατηρηθεί ότι δεδομένου του ότι η πλειοψηφία των εν δυνάμει πελατών είναι εργαζόμενοι, διαθέτουν για έρευνα αγοράς και διαδικτυακές αγορές κυρίως τις βραδινές ώρες, τα σαββατοκύριακα ή τις αργίες που έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Επομένως, πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους και να τους εξυπηρετούν άμεσα, έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους ένα ειδικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο έχει τη μορφή chat και το διαχειρίζονται ευφυείς πράκτορες και όχι το προσωπικό ή σε μερικές περιπτώσεις το διαχειρίζεται ο ευφυής πράκτορας και αν είναι ανάγκη μπορεί να παραπέμψει τον πελάτη σε επικοινωνία με το προσωπικό.

Η λειτουργία του παρουσιάζεται στο παρακάτω σενάριο:⁵

Έστω ότι ο κάποιος πελάτης εισέρχεται για πρώτη φορά σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το chat που εμφανίζεται συνήθως στο κάτω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας, για να μην επικαλύπτει το περιεχόμενο της σελίδας, ενεργοποιείται (ανοίγει) άμεσα για να εξυπηρετηθεί ο πελάτης. Ο agent μπορεί να έχει δικό του όνομα προκειμένου να φαίνεται στον πελάτη σαν κανονικός υπάλληλος και να του εμπνέει εμπιστοσύνη.

Ένα δείγμα του διαλόγου agent-πελάτη φαίνεται αμέσως παρακάτω. Ο agent που υποδέχεται τον πελάτη είναι η Άννα. Ακολουθεί ο εξής διάλογος:

A: Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στο κατάστημά μας. Είμαι η Άννα και είμαι ο προσωπικός σας σύμβουλος για το κατάστημά μας. Μπορείτε να μου πείτε το όνομά σας;

Π: Καλησπέρα. Με λένε Παύλο.

A: Χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία. Πώς θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω;

Π: Θα ήθελα να μου δώσετε πληροφορίες για ένα πλυντήριο ρούχων της Miele, το 1234.

A: Φυσικά, δώστε μου μισό λεπτό και θα σας εξυπηρετήσω αμέσως.

Ο agent παραθέτει αμέσως το link με το προϊόν στο παράθυρο του chat και αμέσως παρουσιάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλυντηρίου ρούχων, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στην καρτέλα του προϊόντος.

A: Όπως βλέπετε και στην καρτέλα το πλυντήριο είναι εμπρόσθια φόρτωσης, τοποθετείται ελεύθερα έχει χωρητικότητα πλύσης 9 kg είναι 1400 /λεπτό στροφών, έχει 8 προγράμματα και ενεργειακή κλάση A+++ και κάνει ελάχιστο θόρυβο.

H: παράδοση του προϊόντος γίνεται μέσω φορτωτικής το πολύ σε 3 ημέρες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής σας και το κόστος των μεταφορικών σας είναι πολύ χαμηλό (5 Ευρώ). Μπορείτε να επιλέξετε αν θα πληρώσετε με αντικαταβολή, ή μέσω κατάθεσης στον εξής λογαριασμό καθώς και με PayPal, όπου έχετε επιβάρυνση 3%. Αν έχετε τη δυνατότητα μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας καθημερινά 9.00-21.00 και Σάββατο 9.00-15.00, οπότε εξοικονομείτε τα μεταφορικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παραγγελία σας είτε στο 2310.... είτε στο info@..... Έχετε κάποια απορία;

⁵ Για πρόσθετα σενάρια αυτού του είδους, βλ. Ojha, σ. 57. Για τα βασικά στοιχεία υλοποίησης ενός συστήματος HE με ΕΠ, βλ. He & Liu, σσ. 117-118.

Π: Αυτό το μοντέλο υπερτερεί σε κάτι σε σχέση με το Miele 2345;

Α: Για αν συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των δύο προϊόντων, μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ ([link που οδηγεί σε οθόνη για σύγκριση προϊόντων](#)). Επιπλέον, εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα πλυντήρια της Miele ([link](#)) καθώς και όλα τα διαθέσιμα προϊόντα της κατηγορίας Πλυντήρια Ρούχων ([link](#)) και να τα συγκρίνετε μέσα από την επιλογή σύγκρισης τιμών και χαρακτηριστικών.

Π: Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας.

Α: Αν αποφασίσετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν που σας άρεσε, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο σύστημά μας και να δημιουργήσετε δικό σας λογαριασμό. Αυτή τη λειτουργία θα τη βρείτε πάνω δεξιά στη σελίδα μας (Εγγραφή Πελάτη). Αφού την επιλέξετε θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας (Όνοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Διεύθυνση, username, password). Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού σας θα σας σταλεί ένα mail επιβεβαίωσης και ακολουθώντας τις οδηγίες θα μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και να ολοκληρώσετε τις αγορές σας. Μπορείτε και να γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε προσφορές και ενημερώσεις από το κατάστημά μας. Επίσης, παραθέτουμε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, πριν μπειτε στη διαδικασία οποιασδήποτε αγοράς ([link](#)).

Π: Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινίσεις.

Α: Επειδή η άποψη των πελατών έχει για εμάς μεγάλη σημασία ώστε να μπορέσουμε να βελτιωνόμαστε και να εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πελάτες μας, θα θέλαμε αν σας ήταν εύκολο πριν ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στο κατάστημά μας να προβείτε στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ([link](#)). Σας ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σας στο κατάστημά μας και ελπίζω να σας βοηθήσαμε στην απόφασή σας για την επιλογή και αγορά του προϊόντος που επιθυμούσατε. Θα ήταν χαρά μας να μας ξανα-επισκεφθείτε σύντομα.

Στο σενάριο που περιγράφηκε παραπάνω ο ΕΠ υλοποίησε τις εξής λειτουργίες με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν:

- Υποδέχτηκε τον πελάτη
- Συστήθηκε ως προσωπικός σύμβουλος αγορών και τον εξυπηρέτησε
- Έδωσε άμεσες πληροφορίες για το προϊόν που ζήτησε ο πελάτης
- Πληροφόρησε τον πελάτη για το χρόνο και το κόστος παράδοσης
- Ενημέρωσε για τους τρόπους πληρωμής
- Έδωσε εναλλακτική παραλαβής από το κατάστημα και ωράριο λειτουργίας
- Ενημέρωσε για τους τρόπους επικοινωνίας
- Παρέπεμψε τον πελάτη να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία σύγκρισης τιμών
- Εξήγησε στον πελάτη πως να δημιουργήσει λογαριασμό στο κατάστημα
- Παρέπεμψε τον πελάτη να εγγραφεί στο newsletter και έτσι εξασφαλίζεται η επαφή με τον πελάτη που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές αγορές
- Παρακίνησε τον πελάτη να διαβάσει Όρους Χρήσης και Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων προτού κάνει κάποια αγορά και μ' αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εμπιστοσύνη απέναντι στο κατάστημα
- Τέλος, παραπέμπει τον πελάτη στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ικανοποίησης, και μ' αυτόν τον τρόπο επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η γνώμη του, ώστε το ηλεκτρονικό κατάστημα να λάβει ανατροφοδότηση και να βελτιώσει

τις υπηρεσίες του όπου είναι δυνατόν, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία γίνεται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη από τον πράκτορα, ή αλλιώς τον προσδιορίζει από τα cookies του, αποθηκεύει τα στοιχεία της συνομιλίας, το χρόνο διαπραγμάτευσης και τις κινήσεις που έκανε τελικά ο πελάτης (αγορά, εγγραφή σε newsletter, συμπλήρωση ερωτηματολογίου).

Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει αγοράσει το προϊόν και ξαναεπισκεφτεί το κατάστημα, ο (ίδιος) πράκτορας υποδέχεται τον πελάτη, τον ευχαριστεί για την αγορά που έκανε και τον ρωτά αν έμεινε ικανοποιημένος από το προϊόν, την παράδοση του προϊόντος και την εξυπηρέτηση γενικότερα.

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω συζήτηση επαναλαμβάνεται ο διάλογος που περιγράφηκε προηγουμένως, προκειμένου να εξυπηρετηθεί πάλι ο πελάτης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο κάθε agent λειτουργεί ως ο προσωπικός πωλητής του πελάτη μια και γνωρίζει το ιστορικό των αγορών του. Αυτό θα μπορούσε να το «εκμεταλλευτεί» και σε μια επόμενη επίσκεψη ο πράκτορας θα μπορούσε να προτείνει ένα σχετικό προϊόν με αυτό που αγόρασε, όπως μια θερμαινόμενη απλώστρα ή ένα στεγνωτήριο. Ερχόμενος σε επαφή ο πελάτης με τον ίδιο πωλητή, ο οποίος τον έχει εξυπηρετήσει πολύ καλά στην διαδικασία των αγορών του, νιώθει περισσότερη εμπιστοσύνη για το κατάστημα και η εμπειρία του εκεί γίνεται ολοένα και καλύτερη, που σημαίνει ότι θα το προτιμήσει για τις επόμενες αγορές.

Τέλος, για την υλοποίηση ενός σεναρίου όπως το παραπάνω με αξιοποίηση ενός μοντέλου ΚΠ, βλ. Y.-H. Wang et al, σσ. 164-170 και A.Ch. Ojha, σσ. 69-75.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το ΗΕ παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων με σκοπό την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών μέσω χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών. Για την υλοποίησή του, βασικά στοιχεία αποτελούν η ηλεκτρονική επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων, ήχου και εικόνων βίντεο. Η έννοια του ΗΕ είναι πολύπτυχη και περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες όπως οι παρακάτω:⁶

- ηλεκτρονική εμπορία αγαθών και υπηρεσιών,
- παράδοση ψηφιακού περιεχομένου (άυλων αγαθών),
- ηλεκτρονική αγοραπωλησία μετοχών,
- ηλεκτρονική έκδοση φορτωτικών,
- εμπορικές δημοπρασίες,
- συλλογικές εργασίες σχεδίασης και τεχνικών μελετών,
- ενημέρωση από πηγές σε απευθείας σύνδεση,
- κρατικές προμήθειες,
- πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή και μεταγοραστική εξυπηρέτηση κ.α.

Στην πράξη, το ΗΕ μπορεί να υλοποιηθεί με ποικίλες μορφές, όπως αυτές που περιγράφονται στη συνέχεια:⁷

Εσωτερικό εμπόριο: Αποσκοπεί στην πιο αποτελεσματική λειτουργία των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, ώστε να βελτιστοποιείται η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Οι εφαρμογές του συνήθως υλοποιούνται στα πλαίσια λειτουργίας ενός τοπικού δικτύου (intranet) και μπορούν να είναι: επικοινωνία μεταξύ ομάδων εργασίας, ηλεκτρονική δημοσίευση (άμεση διανομή πληροφοριών) κτλ.

Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business - B2B): Το ΗΕ επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της αμοιβαία ωφέλιμης συνεργασίας των επιχειρήσεων, καθώς απλοποιούνται οι διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, γίνεται ταχύτερα η αποστολή των προμηθειών και υπάρχει αποτελεσματικότερος έλεγχος του επιπέδου αποθεμάτων. Επιπλέον, καθίσταται ευκολότερη η αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη η εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και διανομείς καθώς και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα και την επιζητούμενη αποδοτικότητα. Κατ' αυτό τον τρόπο, για παράδειγμα, οι ηλεκτρονικές πληρωμές περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλμα, αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Το ΗΕ παρέχει τη δυνατότητα αυξημένης πληροφόρησης σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα—από μέρους είτε των προμηθευτών είτε των ενδιαμέσων οργανισμών που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Λιανικές πωλήσεις - Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών (Business-to-Consumer - B2C): Αυτή είναι η ευρύτερα διαδεδομένη μορφή ΗΕ. Στον καταναλωτή παρέχεται η πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς κόμβους-καταστήματα ώστε να βλέπει, να επιλέγει και

⁶ Κοκκαλογιάννη, σσ. 9-12.

⁷ Mridula & Pooja, σ. 250· Wang et al, σσ. 161-162.

τελικά να αγοράζει προϊόντα της αρεσκείας του. Επιπλέον, μπορεί να ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν θα μπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, να συγκρίνει τιμές πριν την τελική απόφαση αγοράς. Κι όλα αυτά εξοικονομώντας πόρους, όπως ο χρόνος, ο κόπος και τα χρήματα.

Υπάρχουν επίσης οι εξής μορφές ΗΕ:

Consumer-to-Consumer – C2C: Συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών καταναλωτών (π.χ. μέσω δημοπρασιών χρησιμοποιημένων ειδών).

Public-to-Consumer – P2C: Συναλλαγές μεταξύ δημοσίων φορέων και ιδιωτών (π.χ. έλεγχος εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά).

Public-to-Business – P2B: Συναλλαγές μεταξύ δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων (π.χ. υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά).

Οι αγοραπωλησίες μέσω ΗΕ μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε άμεσα είτε έμμεσα. Πιο συγκεκριμένα:

Άμεσα: Παραγγελία, πληρωμή και παράδοση αγαθών και υπηρεσιών. Η πληρωμή των υπηρεσιών αυτών γίνεται είτε με πιστωτικές κάρτες είτε με ηλεκτρονικό χρήμα με την αρωγή πάντα και τη σύμπραξη των τραπεζών.

Έμμεσα: Ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών που μπορούν να παραδοθούν μόνο με παραδοσιακούς τρόπους όπως είναι το ταχυδρομείο.

Οι λόγοι για τους οποίους ένα ταχύτατα αυξανόμενο πλήθος επιχειρήσεων αλλά και καταναλωτών παγκοσμίως υιοθετεί το ΗΕ για τις συναλλαγές του είναι πολλοί:⁸

Πλεονεκτήματα προμηθευτών	Πλεονεκτήματα αγοραστών
<ul style="list-style-type: none"> • Επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών • Αύξηση του όγκου των πωλήσεων • Μείωση του λειτουργικού κόστους • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών προγραμματισμού • Ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου • Διεύρυνση της πελατειακής βάσης • Διευκόλυνση στην εκποίηση των προϊόντων • Καλύτερη διαχείριση αποθέματος • Ομαδοποίηση παραγγελιών, που μεταφράζεται σε μείωση του διαχειριστικού κόστους • Προώθηση νέων προϊόντων • Πρόσβαση σε ειδικό εργαλείο ανανέωσης της προϊοντικής 	<ul style="list-style-type: none"> • Ταχύτητα στην εγκριτική διαδικασία και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών • Αυτοματοποιημένη διαχείριση επαναλαμβανόμενων αγορών • Ανάπτυξη ενιαίας αγοράς και συνεργασία με ομάδες αγοραστών • Βελτίωση στον προγραμματισμό προμηθειών • Αποδοχή και εκμετάλλευση των προσφορών • Αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας • Ιχνηλασιμότητα (tracing) των παραγγελιών • Διαδικασίες ελέγχου φερεγγυότητας των προμηθευτών

⁸ Κοκκαλογιάννη, σσ. 11-12.

<p>πληροφορίας, ορατής σε όλους τους πελάτες της ηλεκτρονικής αγοράς</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποδοχή προσφορών αγοράς προϊόντων από νέους και υπάρχοντες πελάτες • Σε αντίστροφες δημοπρασίες, συγκριτική ενημέρωση για τις ανταγωνιστικές προσφορές • Δυνατότητα παραγγελιοληψίας μέσω διαδικτύου, χωρίς τη χρήση ειδικής λύσης ηλεκτρονικού εμπορίου στο δικτυακό τόπο της επιχείρησης • Ενημέρωση σχετικά με νέες αγορές (markets) • Παρακολούθηση ανταγωνισμού • Παρακολούθηση της πορείας των αλλαγών στην αλυσίδα αξίας του ίδιου κλάδου μέσω της εξέλιξης των ηλεκτρονικών αγορών 	<ul style="list-style-type: none"> • Αποδοτική αναζήτηση, σύγκριση και αγορά προϊόντων • Αυτοματοποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες, που μεταφράζονται σε λιγότερες χαμένες ανθρωποώρες σε θέματα γραφειοκρατίας • Μείωση των «κακών» αγορών. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με εγκεκριμένους προμηθευτές και μπορούν μέσω της πλατφόρμας να παράσχουν στο προσωπικό τους έναν ελεγχόμενο μηχανισμό αγορών • Η άμεση ενημέρωση των τιμών και της διαθεσιμότητας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της καλύτερης προσφοράς
---	---

Ανάπτυξη Κινητών Ευφυών Πρακτόρων για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Καθώς αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς οι διαδραστικές διαδικτυακές υπηρεσίες, έχει γίνει εμφανής η αδιάκοπη αύξηση των ιστοτόπων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η λειτουργία των σύγχρονων ιστοσελίδων ΗΕ στηρίζεται σε πιο σύνθετες λειτουργίες, ενώ απαιτείται χρήση περισσότερων εργαλείων και εφαρμογών. Όπως παρατηρεί ο Π. Σιμωντάς, «η ανάγκη για εξατομικευμένες υπηρεσίες είναι πιο μεγάλη από ποτέ, όμως ο όγκος των εν δυνάμει πελατών και επισκεπτών δεν επιτρέπει τη διαχείρισή τους από το προσωπικό ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως γίνεται σε ένα κατάστημα παραδοσιακής μορφής».⁹

Μια εφαρμογή ΗΕ κρίνεται αποδοτική όταν όχι όταν παρέχει μια πλατφόρμα ψηφιοποιημένων αντικείμενων και ηλεκτρονικών διαδικασιών ενός καταστήματος αλλά όταν επεκτείνει τις λειτουργίες τους σε επίπεδο προμηθειών, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης. Μια τέτοια εφαρμογή έχει ως στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και φυσικά τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτόν και το ηλεκτρονικό κατάστημα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγάλος βαθμός εξατομίκευσης, συνεχής αλληλεπίδραση, ακριβής πληροφόρηση και σαφής και εύληπτη καθοδήγηση του πελάτη. Το interface της εφαρμογής θα πρέπει υλοποιεί βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη αλληλεπίδρασης υψηλού βαθμού ακρίβειας και νοημοσύνης και παράλληλα να

⁹ Σιμωντάς, σσ. 54-75· Fischmeister, σσ. 226-239.

υποστηρίζεται από τον κατάλληλο γραφικό σχεδιασμό, αυξάνοντας την εμπειρία του χρήστη.

Οι Tu, Griffel & Lamersdorf διατυπώσαν ήδη από το 2000 την ανάγκη ανάπτυξης εφαρμογών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και είχαν ορίσει τις προδιαγραφές, οι οποίες ισχύουν μέχρι και σήμερα. Οι εφαρμογές αυτές πρέπει να έχουν εκτός των άλλων έχουν διατυπωθεί σε προηγούμενα κεφάλαια κατά την θεωρητική ανασκόπηση, τα εξής χαρακτηριστικά:¹⁰

- **Φορητότητα:** Να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλές πλατφόρμες
- **Συγκεκριμένο ρόλο:** Κάθε εφαρμογή δημιουργείται για να προσφέρει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Είναι προτιμότερο να ενσωματωθούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια λειτουργία προσφέροντας πιο εξειδικευμένες λύσεις, παρά πολλές πληροφορίες για πολλές διαφορετικές λειτουργίες, προκαλώντας σύγχυση
- **Φόρτωση on-the-fly:** Κάθε εφαρμογή πρέπει να φορτώνεται σε real time και μόνο όταν είναι απαραίτητο
- **Ευέλικτη παραμετροποίηση:** Η λειτουργία της εφαρμογής πρέπει να είναι ευέλικτη και να μπορεί να παραμετροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Επίσης, ο W.Y. Liang σχεδίασε το 2011 τις βασικές λειτουργίες που αναμένεται να εκτελεί ένας ΕΠ που αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει και να διαπραγματευτεί με έναν πελάτη. Έτσι, θα πρέπει να γίνεται καταγραφή του αριθμού των σταδίων διαπραγμάτευσης με κάθε πελάτη, του χρόνου διαπραγμάτευσης, του κέρδους του πελάτη και φυσικά της ικανοποίησης του πελάτη. Στόχος είναι το σύστημα να προσφέρει κάθε φορά στους πελάτες τους ΕΠ με τα εξής χαρακτηριστικά:¹¹

- **Με τα λιγότερα στάδια διαπραγμάτευσης.** Αν κάποιος πελάτης ρωτήσει κάτι για ένα προϊόν, τότε έχουμε ένα στάδιο. Αν στη συνέχεια γίνει συζήτηση για τους τρόπους πληρωμής, έχουμε δεύτερο στάδιο κτλ. Πρέπει ο πράκτορας να έχει τη δυνατότητα να δίνει τις πληροφορίες που απαιτούνται σε όσο το δυνατόν λιγότερα στάδια. Πολλά στάδια διαπραγμάτευσης σημαίνει ότι ο πράκτορας δεν ενημερώνει σωστά τον πελάτη και δεν ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά του
- **Με τον πιο γρήγορο χρόνο διαπραγμάτευσης.** Πρέπει οι πράκτορες να εξυπηρετούν γρήγορα και σωστά τους πελάτες.
- **Με το μεγαλύτερο κέρδος για τον πελάτη.** Οι πράκτορες που εκτελούν σωστά την λειτουργία τους, προσφέρουν στον πελάτη μεγάλο κέρδος, αφού επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί σε τιμή που τον συμφέρει και με άμεσο χρόνο παράδοσης.
- **Με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση.** Οι πράκτορες που οδηγούν τους πελάτες σε μεγάλη ικανοποίηση εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες.

¹⁰ Tu et al, σ. 2.

¹¹ Liang, σσ. 69-72.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», Lawnet SA, Ιούνιος 2003 (ανανέωση Δεκέμβριος 2004) <http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=315>.
- Κοκκαλογιάννη Σοφία, *Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων*, Μεταπτυχιακή διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 2007.
- Σιμοτάς Παναγιώτης, *Η Εφαρμογή των Έξυπνων Πρακτόρων στην Υποστήριξη των χρηστών Εφαρμογών Η.Ε.*, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, 2016.
- Vasileios Baousis, “Mobile Agents: Application to services in mobile computing and architectural improvements”, 2013. <http://cgi.di.uoa.gr/~bbaous/docs/VasileiosBaousisPhD_Overview.pdf>
- Christoph Busch, Volker Roth & Ralph Meister, “Perspectives on Electronic Commerce with Mobile Agents”, Ιούνιος 2002. <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/versions?doi=10.1.1.16.6705>>
- Mohamed Elkobaisi, “Mobile Agent in e-Commerce”. *Proceedings of the Eighth International Conference on Enterprise Information Systems - SAIC*, σσ. 177-180 (2006). DOI: 10.5220/0002440101770180.
- Sebastian Fischmeister, “Mobile Software Agents for Location-Based Systems”. Στο Ryszard Kowalczyk, Jörg P. Müller, Huaglory Tianfield & Rainer Unland (επιμ.), *Agent Technologies, Infrastructures, Tools, and Applications for E-Services*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, σσ. 226-239 (2003).
- Weina He & Gaoyuan Liu, “The application of mobile agent in e-commerce”, *2011 3rd International Conference on Advanced Computer Control*, Harbin, σσ. 117-119 (2011). DOI: 10.1109/ICACC.2011.6016379.
- Rahul Jha. *Mobile Agents for e-Commerce*, Μεταπτυχιακή διατριβή, KR School of Information Technology, Indian Institute of Technology, Bombay, 2002. <www.it.iitb.ac.in/~sri/students/rahul-thesis.pdf>
- M. Mridula & Sharma Pooja, “Use of mobile agent in E-commerce”. *International Conference on Recent Trends in Computing and Communication Engineering - RTCCE 2013, April 20-21, 2013, Hamirpur, India*. <<http://publications.theired.org/4364/>>
- Ananda Charan Ojha, *A Study on Mobile Agent based e-Commerce*, Utkal University 2008. <<http://hdl.handle.net/10603/118438>>
- Wen-Yau Liang, “The Assessment of Intelligent Agent in the B2C E-Commerce Negotiation”. *Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists*, Hong Kong, March 16-18, σσ. 69-72 (2011).
- Tuan Tu, Frank Griffel & Winfried Lamersdorf, “Integration of Intelligent and Mobile Agents for e-Commerce – A Research Agenda”. Στο S. Kirn & M. Petsch (επιμ.), Workshop «Intelligente Softwareagenten und betriebswirtschaftliche Anwendungsszenarien». TU Ilmenau, FG Wirtschaftsinformatik 2, Arbeitsbericht, αρ. 14, σσ. 1-8 (1999).
- Ying-Hong Wang, Ching-Ling Wang, Hui-Hua Huang & Wen-Hung Lo, “Applying Mobile Agents to E-business”, *Tamkang Journal of Science and Engineering*, τόμ. 6, αρ. 3, σσ. 159-172 (2003).